

XX ASR 20-YILLARI OXIRIDA QISHLOQ XO‘JALIK KOOPERATSIYASI FAOLIYATINING CHEKLANISHI

G‘aniyev Ahrorbek Abdurahim o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr 20-yillari oxirida qishloq xo‘jalik kooperatsiyasi faoliyatining cheklanish jarayoni tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat tomonidan kooperatsiya tizimining markazlashtirilishi, ma‘muriy-buyruqbozlik usullarining kuchayishi va natijada kooperativlarning o‘zini-o‘zi boshqarish tamoyillarining izdan chiqishi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jalik kooperatsiyasi, kollektivlashtirish, sovet agrar siyosati, markazlashtirish, ma‘muriy-buyruqbozlik, dehqon xo‘jaliklari.

1920-yillarning oxirida VKP(b) Markaziy Komiteti “noxaqchil ta’siridan xoli bo‘lmagan burjua kooperatsiya nazariyotchilari va og‘machilar”ga qarshi keskin kurash boshladi. Agrar-marksistlarning Birinchi Butunittifoq konferensiyasi qarorida “noxaqchilik mafkurasining barcha qoldiqlarini tag-tomiri bilan yo‘q qilish uchun qat’iy kurashni davom ettirish, barcha reaksiyon burjua va mayda burjua g‘oyachilarini shafqatsizlarcha tor-mor qilish, o‘ng og‘machilikning asosiy g‘oyalarini fosh etish” talabi ilgari surildi. Konferensiyaning asosiy yo‘nalishini I.V. Stalinning nutqi belgilab berdi. U sotsializm nazariyasidagi “burjua xurofotlari”ni tezroq bartaraf etishni taklif qildi va bir qator asosiy qoidalarni o‘rtaga tashladi. Mamlakat rahbari iqtisodiyotning sotsialistik (kolxozlar) va nosotsialistik (mayda tovar ishlab chiqarish) sektorlari o‘rtasida hech qanday “muvozanat nazariyasi”ga, ularning yonma-yon mavjud bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaylik kerakligiga alohida urg‘u berdi. “Masala shunday: yo bir yo‘l, yo boshqa yo‘l, yo orqaga – kapitalizmga, yo oldinga – sotsializmga. Hech qanday uchinchi yo‘l yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas”.

VKP(b) MKning 1929-yil 27-iyundagi qarorida qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasining ommaviy quyi bo‘g‘ini sifatida posyolka tipidagi ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish shirkatlari (g‘allachilik, chorvachilik, zig‘irchilik va boshqalar) belgilandi. Bu shirkatlar ilgari alohida amalga oshirilgan funksiyalarni – kredit berish, mashina ta‘minoti, sotish va ishlab chiqarishni o‘z doirasida birlashtirgan yagona boshlang‘ich kooperativlarga aylanishi ko‘zda tutilgan edi. Quyi kredit shirkatlari posyolka ishlab chiqarish birlashmalariga aylantirilishi lozim edi. Kredit vazifalarini bajarish kooperativ tizimining quyi bo‘g‘inidan rayon darajasiga o‘tkazildi. Boshlang‘ich ishlab chiqarish birlashmalari o‘z ixtisoslashuviga ko‘ra faqat o‘z tarmoq tizimining a‘zosi bo‘lib qolishi mumkin edi. Qolgan tarmoqlarga xizmat ko‘rsatish boshqa kooperativ tizimlar tomonidan shartnoma asosida amalga oshirilishi kerak edi.

Alohida imtiyozlar: birinchi navbatda yer, suv, kreditlar, texnika ajratish, ustuvor agrotexnik xizmat ko‘rsatish va boshqalar ishlab chiqarish kooperativlari – TOZlarga (yerga birgalikda ishlov berish bo‘yicha shirkatlar - dissertant), artellarga, shuningdek, yersiz va kam yerli dehqonlarni ularga a‘zo bo‘lishga undash maqsadida kommunalarga berilardi. Kolxozlarda o‘rtahol dehqonlar ulushi juda past edi. Bu kolxozlarning iqtisodiy zaifligining asosiy sabablaridan biri edi.

Kambag‘allar va umumqishloq yig‘ilishlarida kontraktatsiya shartnomalarini muhokama qilish, kontraktatsiya paytida avans berish va tovarlar bilan ta‘minlashning aniq ijtimoiy-sinfy normalarini belgilash, quloq-boy xo‘jaliklarining ekinlarini avans bermasdan kontraktatsiya qilish tamoyilini joriy etish – bularning barchasi sovet davlati agrar siyosatining sinfiy xususiyatini aks ettirar edi. Bu xususiyat aynan yangi iqtisodiy siyosatning ziddiyatli jihatlaridan biri sifatida namoyon bo‘ldi.

Umuman, 1920-yillarning oxiriga kelib, kooperatsiya juda murakkab hodisaga aylandi. U bir tomondan, aholini qamrab olish ko‘lami va xo‘jalik faoliyati hajmi bo‘yicha eng yirik tashkilot edi. Bu davrga kelib ko‘pgina kooperativlar endi “rejali” ko‘rsatmalar va “rejadan tashqari majburiyatlar”ni bajarish uchun tashkil etilayotgan edi. Ularning savdo aylanmalari ko‘p jihatdan kooperativ xususiyatini yo‘qotgan edi.

Hatto deformatsiya hali uncha katta bo‘lmagan 1926-27-yillardagi o‘rsatkichlarni asos qilib olganda ham holat ancha ta’sirchan edi. Kooperatsiya o‘zining barcha tur va shakllari, tashkiliy tuzilishi, xo‘jalik aloqalari va tajribasi bilan minglab shahar va qishloq aholisi hayotiga kirib borgan, o‘z faoliyatida ularning ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olishga va ma’lum darajada qondirishga qodir edi.

Boshqa tomondan, bu qudratli tizim 20-yillarning oxiriga kelib o‘zining avvalgi ahamiyatini yo‘qotdi. Bu paytga kelib, kooperatsiyani yemirishning yuqorida tavsiflangan yo‘nalishlari - kooperativ tamoyillari va vazifalarining buzilishi, tashkiliy tuzilmaning parchalanishi bir-biriga tutashib ketdi. Totalitar tizim kooperatsiyani g‘oyaviy-siyosiy, tashkiliy va moliyaviy jihatdan bo‘ysundirib, uni qo‘g‘irchoq kabi boshqara boshladi, uning muhim lavozimlariga qo‘yilgan o‘z vakillari orqali berilgan ko‘rsatmalarni so‘zsiz bajarishga majburladi. Sovet davlati 1929-yilning ikkinchi yarmida esa, kooperatsiyani butunlay tugatishni boshladi va bu jarayon tez orada yakuniga yetkazildi.

1928-1929-yillarda ommaviy ravishda mashina va melioratsiya shirkatlari, shartnoma-kredit tuzilmalari, paxta, g‘alla, chorvachilik va boshqa qishloq xo‘jalik shirkatlarining tashkil etilishi kooperatsiya rivojlanishining ifodasi emas edi. Aksincha, sovet tuzumining har qanday yo‘l bilan tezroq kollektivlashtirishga intilishi natijasida, o‘sha paytdagi dehqon xo‘jaliklarining haqiqiy ehtiyojlari va rivojlanish imkoniyatlariga mutlaqo mos kelmaydigan bunday tuzilmalar yuqoridan majburlab tiqishtirildi. Aksincha, hech qanday obyektiv jarayonlar bilan tayyorlanmagan majburiy kollektivlashtirish muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan hamda kelajakda rivojlanish uchun salohiyatga ega bo‘lgan kooperativ harakatni zo‘rluk bilan buzishga olib keldi. Bu esa jamiyatga jiddiy zarar yetkazdi.

Adabiyotlar:

1. Ризаев Г.Р. Селское хозяйство Узбекистане за 40 лет. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1957. – 266 с.

2. Попов Н.И. Торговля и кооперация в системе государственного капитализма СССР. – Москва: Сентросоюз, 1925. – 69 с.

3. Минбаев Б. Кооперация: ўтмишда ва hozir. – Тошкент: Ўзбекистон, 1991. – 96 б.